

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH – PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Kannazarov A.G

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 3-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish – pedagogik muammo sifatida ekanligi haqida so'z etilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, sport, mashq, maktab yoshi, individ, jismoniy sifatlar.

Pedagogik jarayon tarzida jismoniy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari jismoniy tarbiya nazariyasining o'rganish predmeti hisoblanadi. Umumiy qonuniyatlar deganda, aholining har qanday tabaqasi: bolalar, o'smirlar, yoshlar, o'rta yoshdagilar, kattalar va qariyalar hamda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni endigina boshlaganlar, malakali sportchilar jismoniy tarbiyasining xususiy tomonlari tushuniladi.

Jismoniy madaniyat inson hayotining ajralmas qismi sifatida odamlarning o'qishi va mehnatida juda muhim o'rin tutadi. Jismoniy mashqlar jamiyat a'zolarining faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun jismoniy madaniyat bo'yicha bilim va ko'nikmalarni boshlang'ich maktabdayoq shakllantirish talab etiladi. Maktab yoshi – shaxs tarbiyasiga oid barcha vosita va fazilatlarni rivojlantirish uchun eng qulay davr. Biroq ma'lum yosh davrlarida, harakat qobiliyatlarini o'zgartirishda tabiiy rivojlanish sur'atlari bir xil emas: o'sish va rivojlanishning turli bosqichlarida bola tanasining jismoniy faollikka bo'lgan munosabati har xil kechadi va ko'proq hamda uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Bu davrlarda tananing tanlab yo'naltirilgan atrof-muhit ta'siriga moyilligi ortadi.

Tarixan mavjud bo'lgan jismoniy tarbiya tizimlariga insonning jismoniy sifatlarini tarbiyalay olishiga qarab baho berilgan. Insonning organizmida turli

darajada shakllangan kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, tana bo‘g‘inlari harakatchanligi va muskullar egiluvchanligini jismoniy sifatlar deb atash qabul qilingan. Inson organizmining shu sifatlarini qanday namoyon qila olishiga qarab individga kuchli, chaqqon, tezkor va h.k. deb baho berganlar. Bu sifatlar muayyan o‘lchovga ega bo‘lib, uning ko‘rsatkichlari jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari deb ataladi. Mazkur ko‘rsatkichlar orqali shaxsning ijodiy mehnat va Vatan mudofaasiga tayyorligi aniqlanadi. Masalan, individ 100 kg og‘irlikdagi shtangani elkaga olib faqat 3 marotaba o‘tirib tura olsa, boshqasi shu vazn bilan 5 marotabadan ortiq o‘tirib tura olishi mumkin. Shu mashqni ikki marta ortiq bajarganligi uchun ikkinchi shaxsning kuchi sifati rivojlangan deb baholanadi. Bu sifat organizmning suyak, muskul va boshqa a‘zolarining to‘qimalari, hujayralari va hokazolarning rivojlanganligigagina bog‘liq bo‘lmay, ma‘naviy-ruhiy fazilatlariga ham bog‘liqdir. Shuning uchun harakat sifatlarini tarbiyalash ma‘naviy-ruhiy fazilatlarni tarbiyalash ishi bilan shambarchas bog‘liq va tarbiyaning shu yo‘nalishiga vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Harakat sifatlarini tarbiyalashga intilish insoniyatning azaliy orzusi. Mehnat qurollari, harbiy anjom va aslaxa bilan muomala qilishning samaradorligi tabiat insonga inom etgan va uni tarbiya jarayonida rivojlantirish mumkin bo‘lgan jismoniy fazilatlarga bog‘liq tarbiyalash lozimligi masalasini ko‘ndalang qo‘yadi.

Jismonan barkamol, ahloqan pok, estetik didli, e‘tiqodli, sadoqatli, maktab ta‘limining zamonaviy asoslarini puxta egallagan, har taraflama ma‘naviy etuk, jismonan garmonik rivojlangan kishini tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshiralayotgan “Sog‘lom avlod uchun” dasturining o‘zagini tashkil etadi.

Xulosa qilganda, jismoniy sifatlarni rivojlantirish mohiyatining yoqoriligi va salmoqliligi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga oid tarbiya jarayoni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilikni) o‘zaro uzviy bog‘lab olib borishni taqozo qiladi. Lekin sportning ma‘lum bir turida muayyan fazilat kuchliroq shakllanadi, rivojlanadi va u etakchi harakat sifati tarzida nomoyon bo‘ladi.

Boshqa sifatlar ham nisbatan rivojlanadi, lekin ular yordamchi, ko‘makchi harakat sifati tarzida namoyon bo‘lishi mumkin. Masalan, sport o‘yinlaridan basketbolda asosan chaqqonlik sifati rivojlantiriladi deb hisoblansa, tezlik yordamchi

sifat tarzida rivojlanadi. Lekin basketbol chidamlilikni tarbiyalashda ham asosiy vositadir. Og‘ir atletikachilarda kuch jismoniy sifati etakchi fazilat sanaladi. “Siltab ko‘tarish (rivok)”ni ko‘p mashq qilish esa tezkorlikni rivojlantiradi. Amaliyotda bu mashqlar orqali chidamlilik va egiluvchanlik ham kumakchi jismoniy sifat tarzida rivojlanishi kuzatiladi. Umuman, chaqqonlikni rivojlantirishda ko‘prok: voleybol, basketbol, futbol, tennis, stol tennis, gandbol, xokkey, regbi kabi o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Aslida bu o‘yinlar uchun tezlikning ahamiyati ham ikkinchi darajali emas. Chaqqonlikni rivojlantirish esa tez o‘zgaruvchan uyin sharoitiga moslasha bilishni, kuzatuvchanlikni, muljalga to‘g‘ri olishni, qisqa fursat ichida turli murakkab vaziyatda aniq, to‘g‘ri to‘xtamga kelish, uni his qilish va o‘z harakatlarini shu vaziyatga moslay olishdek hayotiy-zaruriy amaliy harakat malakalarini shakllantiradi.

Muayyan harakatda ishtirok etadigan asab muskul to‘qimasining moyilligi (funktional harakatchanligi) to‘qimalarning qo‘zg‘aluvchanligi ularning reobazasi va xronaktsiyasi bilan o‘lchanadi. Sportchining harakat tezligini baholashda bu ko‘rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Biroq tezkorlik sifatini aniqlashda hozirgi paytda reaksiya vaqtini aniqlash keng tarqalgan. Buning uchun mahsus apparatlar (masalan: miorefleksometr, IPR) qo‘llaniladi. Tezkorlikning rivojlanishi, ayniqsa, sprinterlar va tezlik – kuch bilan bajariladigan mashqlarni ijro etuvchi sportchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Masalan, qisqa masofaga yugiruvchi sportchi har bir soniyada 10 metr atrofida masofani bosib o‘tishi kerak. Kuzatishlarga qaraganda, sprinter 100 metr, masofani 9,8 soniyada bosib o‘tishga erishish mumkun. Bunday tezlikni amalga oshirishda harakat sportchi harakat reaksiyasining latent davri muhim rol o‘ynaydi. Chunki sportchi startdan qanchalik tez otilib chiqsa, harakatni qanchalik tez boshlasa, masofani shunchalik tez bosib o‘tadi. Tsiklik xarakterli dinamik ishlarning tezlik bilan bajarilishida antagonist muskullarning asab markazlarida qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlarining o‘rin almashish tezligi ham ahamiyatlidir. Masalan: oyoqni bukuvchi va yig‘uvchi muskullar ketma-ket tezlik bilan ishlashi muskullarning ishini boshqarayotgan asab markazidagi jarayonlarning (qo‘zg‘alish va tormozlanish) o‘rin almashinish vaqti bilan belgilanadi. Bu jarayon qanchalik tez o‘tsa,

muskullarning qisqarishi va bo‘shashishi shuncha qisqa vaqtda sodir bo‘ladi, harakat tezligi shunchalik yuqori darajani ko‘rsatadi. Harakatning yuqori tezlik bilan bajarilishida asab – muskul harakat birliklari harakatning koordinatsiya qilinishi, muskullarda energiyaning hosil bo‘lishi tezligi kabi omillar ham muhim rol o‘ynaydi. Harakat bajarilishida tez qo‘zg‘aluvchan yoki sekin qo‘zg‘aluvchan harakat birliklarining nisbati harakat tezligiga ma’lum miqdorda ta’sir ko‘rsatadi. Agar bajariladigan harakatda tez qo‘zg‘aluvchan harakat birliklari qanchalik ko‘p bo‘lsa, harakat tezligi shunchalik yuqori bo‘ladi. Yuqori tezlikda bajariladigan mashqlar bilan shug‘ullanish natijasida tez qo‘zg‘aluvchan va sekin qo‘zg‘aluvchan harakat birliklarining nisbati o‘zgaradi. Harakat koordinatsiyasining harakat tezligi xususida shuni aytish kerakki, muskul tolalari va guruhleri o‘rtasidagi funktsional bog‘lanishlar, ularning kelishib ishlashining yuqori darajada takomillashishi harakat tezligining ancha yuqori bo‘lishini ta’minlaydi. Ma’lumki, qisqa masofalarga yugirish, suzish kabi mashqlar anaerob shaklda bajariladi. Bunday mashqlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan energiya asosan ATF va KRFning parchalanishi hisobiga bo‘ladi. Shuning uchun bu moddalarning miqdori qancha ko‘p bo‘lsa, ishning quvvati shunchalik yuqori bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev A. Jismoniy tarbiya vositalari. O‘quv qo‘llanma. – Farg‘ona, 1999.
2. Abdullaev A., Rasulov R., Xasanov A., Umumiy o‘rta va kasb-xunar ta’limi tizimlarida jismoniy tarbiyada sinfdan tashqari ishlar. – Toshkent, 2009.
3. Islamov Z. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Darslik. – Toshkent, O‘qituvchi, 2019.
4. Tursunov U. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Qo‘qon, 1992.